

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

НАРУШЕНИЯ НУТРИТИВНОГО И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Облокулов А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Низкий уровень цинка связан с саркопенией, гипоальбуминемией и ухудшением функции печени по шкалам Child-Pugh и ALBI. Цинк рассматривается как важный биомаркер неблагоприятного течения цирроза. Печёночная энцефалопатия обусловлена гипераммониемией, нейровоспалением и нарушением нейромедиаторных процессов. Дефицит цинка усиливает токсическое влияние аммиака на ЦНС. Скрытая форма ПЭ приводит к когнитивным нарушениям и снижению качества жизни. Она повышает риск травм, ДТП и прогрессирования заболевания. Ранний скрининг с оценкой цинка имеет клиническую значимость. Лечение должно включать нутритивную поддержку, белковое питание и физическую активность. Назначение цинка снижает аммиак и улучшает когнитивные функции. Включение цинка и саркопении в прогностические шкалы улучшает оценку риска.

Ключевые слова: цирроз печени, цинк, саркопения, печёночная энцефалопатия, аммиак, ALBI, Child-Pugh

IMPAIRMENTS IN NUTRITIONAL AND TRACE ELEMENT STATUS IN LIVER CIRRHOSIS: CURRENT PERSPECTIVES AND CLINICAL IMPLICATIONS

Oblokulov A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Low zinc levels are associated with sarcopenia, hypoalbuminemia, and impaired liver function. Zinc is an important biomarker of poor prognosis in liver cirrhosis. Hepatic encephalopathy is driven by hyperammonemia and neuroinflammation. Zinc deficiency enhances ammonia neurotoxicity. Minimal HE causes cognitive decline and reduced quality of life. It increases risks of falls, accidents, and disease progression. Early screening including zinc assessment is clinically important. Management should include nutritional support and adequate protein intake. Zinc supplementation reduces ammonia levels and improves cognition. Including zinc and sarcopenia in prognostic models improves risk prediction.

Keywords: liver cirrhosis, zinc, sarcopenia, hepatic encephalopathy, ammonia, ALBI, Child-Pugh

ЖИГАР ЦИРРОЗИДА НУТРИТИВ ВА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР СТАТУСИНИНГ БУЗИЛИШИ: ЗАМОНАВИЙ ТАСАВВУРЛАР ВА КЛИНИК ОҚИБАТЛАР

Облокулов А.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Цинк даражасининг пастлиги саркопения, албуминнинг камайиши ва жигар функциясининг ёмонлашуви билан боғлиқ. Цинк жигар сиррози оғир кечилиши кўрсатувчи муҳим биомаркер ҳисобланади. Жигар энцефалопатияси гипераммонемия ва нейрояллияланиши билан боғлиқ. Цинк етишмовчилиги аммиакнинг марказий асаб тизимига токсик таъсири кучайтиради. Яширин шакл диққат ва хотира пасайишига олиб келади. Бу ҳолат ҳаёт сифатини ёмонлаштиради ва жароҳатлар хавфини оширади. Эрта скрининг ва синк даражасини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Даволашда тўғри овқатланиш ва жисмоний фаоллик зарур. Синк препаратлари аммиакни камайтиради ва когнитив функцияни яхшилайди. Келажакда синк ва саркопенияни прогноз тизимларига киритиш муҳим.

Калит сўзлар: жигар сиррози, синк, саркопения, жигар енсефалопатияси, аммиак, ALBI, Child-Pugh

e-mail: ablakulov@inbox.ru

Цирроз печени (ЦП) представляет собой конечную стадию хронических заболеваний печени, сопровождающуюся прогрессирующим фиброзом, портальной гипертензией и развитием печёночной недостаточности. Несмотря на достижения современной гепатологии, смертность среди пациентов с циррозом остаётся высокой. В последние годы особое внимание уделяется не только биохимическим

показателям функции печени, но и системным метаболическим нарушениям, включая саркопению, миостеатоз, ожирение и дефицит микроэлементов, способным существенно влиять на прогноз заболевания [1]. Изменения компонентного состава тела у пациентов с ЦП являются следствием хронического воспаления, нарушения белкового обмена, гипераммониемии и гормональных сдвигов. Эти факторы приводят к уменьшению мышечной массы, перераспределению жировой ткани и снижению функционального резерва организма. В то же время нарушения обмена цинка, селена, меди и железа усиливают метаболические расстройства и способствуют прогрессированию осложнений [2].

Целью настоящей работы является анализ современных данных о роли нарушений компонентного состава тела и микроэлементного статуса у больных циррозом печени, а также оценка их клинического значения для прогноза и лечения. Проведён аналитический обзор современных публикаций за 2020–2025 годы, посвящённых циррозу печени, саркопении, скрытой печёночной энцефалопатии и микроэлементным нарушениям. В анализ включены результаты клинических исследований, метаанализов и проспективных наблюдений. Дополнительно использованы данные исследований содержания микроэлементов у пациентов с циррозом печени, включая оценку цинка как прогностического маркера скрытой энцефалопатии [9]. Для оценки состава тела в современных исследованиях применяются компьютерная томография (КТ), биоимпедансный анализ (БИА), двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA), а также антропометрические методы. Для оценки микроэлементного статуса используются спектрофотометрические и атомно-абсорбционные методы исследования крови, волос и мочи [3]. Одним из наиболее частых метаболических осложнений цирроза печени является саркопения — прогрессирующее снижение массы и силы скелетных мышц. По данным современных исследований, саркопения выявляется у 40–70% пациентов с декомпенсированным циррозом. Причинами её развития являются снижение синтеза белка в печени, гипераммониемия, усиленный катаболизм, снижение физической активности и дефицит нутриентов [3]. Клиническое значение саркопении чрезвычайно велико. Установлено, что пациенты с саркопенией имеют более высокий риск инфекционных осложнений, повторных госпитализаций и смертности. Метаанализ 22 исследований показал увеличение риска летального исхода более чем в 2 раза у больных циррозом с низкой мышечной массой по сравнению с пациентами без саркопении [3]. Современным «золотым стандартом» диагностики саркопении считается КТ с измерением площади скелетной мускулатуры на уровне L3 позвонка. Однако в клинической практике всё чаще используются биоимпедансный анализ и измерение силы кистевого хвата, позволяющие быстро выявлять пациентов высокого риска [4].

Помимо снижения мышечной массы, у больных ЦП часто наблюдается миостеатоз — патологическое накопление жира в мышечной ткани. Это состояние сопровождается снижением качества мышечных волокон, уменьшением силы и ухудшением прогноза. Исследования 2022–2025 годов показали, что миостеатоз может быть даже более точным предиктором смертности, чем изолированная саркопения [2]. Миостеатоз тесно связан с воспалением, инсулинорезистентностью и нарушением митохондриальной функции. У пациентов с сочетанием миостеатоза и саркопении значительно чаще развиваются печёночная энцефалопатия, асцит и септические осложнения. Оценка миостеатоза проводится по плотности мышечной ткани в единицах Хаунсфилда при КТ-исследовании [5].

Особую проблему представляет саркопеническое ожирение, при котором уменьшение мышечной массы сочетается с избытком жировой ткани. Индекс массы тела при этом может оставаться нормальным, что затрудняет раннюю диагностику. Пациенты с саркопеническим ожирением имеют худшую выживаемость и более высокий риск гепатоцеллюлярной карциномы [6].

Дефицит микроэлементов является важной частью патогенеза цирроза печени. Наиболее часто выявляются нарушения обмена цинка, селена, магния, меди и железа. Эти изменения обусловлены снижением кишечного всасывания, нарушением синтеза транспортных белков, хроническим воспалением и потерями микроэлементов с мочой [7]. Наибольшее клиническое значение имеет дефицит цинка. Цинк участвует в функционировании ферментов мочевинового цикла, синтезе белка, антиоксидантной защите и работе иммунной системы. Его недостаток приводит к ухудшению обезвреживания аммиака и способствует развитию печёночной энцефалопатии [8]. В исследовании с участием 145 пациентов с циррозом печени скрытая печёночная энцефалопатия была выявлена у 62,8% больных. При этом уровень цинка <74 мкг/дл оказался независимым предиктором скрытой энцефалопатии (OR 3,22; $p=0,0093$). У пациентов с более высоким уровнем цинка частота когнитивных нарушений была значительно ниже [9]. Дополнительные исследования показали, что низкий уровень цинка ассоциирован также с саркопенией, снижением альбумина и худшей функцией печени по Child-Pugh и ALBI шкалам. Это подчёркивает значение цинка как универсального биомаркера неблагоприятного течения цирроза [10]. Печёночная энцефалопатия (ПЭ) остаётся одним из наиболее тяжёлых осложнений цирроза печени. В её основе лежат гипераммониемия, нейровоспаление, нарушение гематоэнцефали-

ческого барьера и дефицит нейромедиаторных систем. Современные данные показывают, что дефицит цинка усиливает токсическое действие аммиака на центральную нервную систему [9]. Скрытая форма ПЭ проявляется снижением внимания, памяти, скорости мышления и координации движений. Несмотря на отсутствие яркой клинической симптоматики, она ухудшает качество жизни, повышает риск ДТП, падений и прогрессирования до явной энцефалопатии. Поэтому ранний скрининг с использованием психометрических тестов и оценки уровня цинка имеет большое практическое значение [11].

Коррекция нарушений состава тела и микроэлементного статуса должна быть обязательной частью лечения цирроза печени. Основные направления включают индивидуализированную нутритивную поддержку, достаточное потребление белка (1,2–1,5 г/кг/сут), физические упражнения и терапию осложнений портальной гипертензии. Назначение препаратов цинка в ряде исследований сопровождалось снижением уровня аммиака, улучшением когнитивных функций и уменьшением частоты эпизодов энцефалопатии. Метаанализ показал, что добавление цинка может улучшать клинические исходы у пациентов с ЦП, особенно при наличии исходного дефицита микроэлемента.

Перспективным направлением считается включение показателей саркопении, миостеатоза и уровня цинка в прогностические шкалы тяжести цирроза. Это позволит точнее оценивать риск осложнений и определять показания к трансплантации печени [2].

Заключение. Таким образом, нарушения компонентного состава тела и микроэлементного статуса играют ключевую роль в течении цирроза печени. Саркопения, миостеатоз, саркопеническое ожирение и дефицит цинка являются независимыми факторами неблагоприятного прогноза. Их своевременная диагностика позволяет выявлять пациентов высокого риска и проводить персонализированную коррекцию. Современная стратегия ведения больных циррозом печени должна включать не только оценку функции печени, но и комплексный анализ мышечной массы, жировой ткани и микроэлементного баланса. Это открывает новые возможности для улучшения качества жизни и повышения выживаемости пациентов [1,2].

Список литературы:

1. Tandon P., Montano-Loza A.J., Lai J.C. et al. Sarcopenia and frailty in decompensated cirrhosis. *Journal of Hepatology*. 2021;75:S147–S162.
2. Ebadi M., Bhanji R.A., Tandon P. et al. Prognostic significance of body composition abnormalities in patients with cirrhosis. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*. 2020;52(4):600–618.
3. Tantai X., Liu Y., Yeo Y.H. et al. Effect of sarcopenia on survival in patients with cirrhosis: a meta-analysis. *Journal of Hepatology*. 2022;76(3):588–599.
4. Dhariwal S., Roy A., Taneja S. et al. Assessment of sarcopenia using muscle ultrasound in patients with cirrhosis and sarcopenic obesity (AMUSE Study). *Journal of Clinical Gastroenterology*. 2022.
5. Ahn H., Kim D.W., Ko Y. et al. Updated systematic review and meta-analysis on diagnostic issues and the prognostic impact of myosteatosis: a new paradigm beyond sarcopenia. *Ageing Research Reviews*. 2021;70:101398.
6. Montano-Loza A.J., Mazurak V.C., Ebadi M. et al. Visceral adiposity increases risk for hepatocellular carcinoma in male patients with cirrhosis and recurrence after liver transplant. *Hepatology*. 2018;67(3):914–923.
7. Katayama K., Kawaguchi T., Shiraishi K. et al. The prevalence and implication of zinc deficiency in patients with chronic liver disease. *Journal of Clinical Medicine Research*. 2018;10:437–444.
8. Kodama H., Tanaka M., Naito Y. et al. Japan's practical guidelines for zinc deficiency with a particular focus on taste disorders, inflammatory bowel disease, and liver cirrhosis. *International Journal of Molecular Sciences*. 2020;21:2941.
9. Matsuda T., Namisaki T., Shibamoto A. et al. Clinical significance of marginal zinc deficiency as a predictor of covert hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26:4184.
10. Murata K., Namisaki T., Fujimoto Y. et al. Clinical significance of serum zinc levels on the development of sarcopenia in cirrhotic patients. *Cancer Diagnosis & Prognosis*. 2022;2:184–193.
11. Lv X.H., Lu Q., Deng K. et al. Prevalence and characteristics of covert/minimal hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis: a systematic review and meta-analysis. *American Journal of Gastroenterology*. 2024;119:690–699.

Для цитирования: Облокулов А.А. Нарушения нутритивного и микроэлементного статуса при циррозе печени: современные представления и клинические последствия // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 907–909. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725886>